

UTICAJ INSTITUCIONALNOG KVALITETA NA EMISIJE CO₂: SLUČAJ ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA

Dr Marija Petrović-Randelović*

Dr Vladislav Marjanović*

Dr Vesna Janković-Milić♦

Rezime: Iako su tehnološki faktori i dostignuti nivo privrednog razvoja razvoj dominantni u objašnjenju dinamike emisija CO₂, danas se sve više pažnje poklanja uticaju institucionalnih faktora. Cilj ovog rada je da empirijski ispita kako efikasnost vlade, kao jedne od ključnih dimenzija institucionalnog kvaliteta, utiče na emisije CO₂ u zemljama Zapadnog Balkana u periodu od 2002. do 2023. godine. U fokusu je indikator koji se sve češće koristi u empirijskim istraživanjima i nalazi se u okviru Indikatora upravljanja baze podataka Svetske banke. Rezultati pokazuju da efikasnost vlade ima statistički značajan negativan uticaj na emisije CO₂, što potvrđuje da unapređenje institucionalnog kvaliteta može doprineti boljoj zaštiti životne sredine. S druge strane, privredni rast i strane direktne investicije imaju pozitivan uticaj na emisije, dok trgovinska otvorenost, urbanizacija i potrošnja obnovljive energije doprinose njihovom smanjenju. Dobijeni nalazi pružaju snažnu osnovu za formulisanje preporuka usmerenih na jačanje institucionalnih kapaciteta i razvoj održivih javnih politika u regionu. Ovaj rad doprinosi razvoju postojeće empirijske literature ukazivanjem na značaj upravljačkih kapaciteta u postizanju klimatskih ciljeva u kontekstu zemalja Zapadnog Balkana.

Ključne reči: institucionalni kvalitet, efikasnost vlade, emisije CO₂, zemlje Zapadnog Balkana.

* Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Republika Srbija; ORCID: 0000-0003-2905-1023; marija.petrovic@eknfak.ni.ac.rs

* Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Republika Srbija; ORCID: 0000-0002-4656-8035; vladislav.marjanovic@eknfak.ni.ac.rs

♦ Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Republika Srbija; ORCID: 0000-0002-9645-8598; vesna.jankovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 66.071.9(497-15)

DOI 10.5281/zenodo.17085664

1. Uvod

Problemi klimatskih promena, koji se manifestuju kroz globalno zagrevanje, učestalost ekstremnih vremenskih događaja i degradaciju životne sredine, danas predstavljaju jednu od najozbiljnijih pretnji za opstanak čovečanstva. O tome koliko je svest javnosti o značaju rešavanja ovog problema povećana potvrđuje istraživanje u okviru Peoples' Climate Vote inicijative, koja služi kao platforma preko koje ljudi prenose svetskim liderima svoje brige i potrebe u vezi sa klimatskim promenama. Ova inicijativa UNDP-a i Univerziteta u Oksfordu pokrenuta je 2021. godine sa ciljem istraživanja javnog mnjenja na svetu o klimatskim promenama. Osim toga, značaj rešavanja ovog globalnog problema dodatno potvrđuje činjenica da je za razliku od prvog istraživanja, kada su putem oglasa u popularnim aplikacijama za mobilne igre anketirani ljudi iz 50 zemalja, istraživanje iz 2024. godine, obuhvatilo je 77 zemalja, koje predstavljaju 87% svetske populacije. Ključni nalazi istraživanja (UNDP, 2024) otkrivaju da ljudi u 80% anketiranih zemalja postaju sve više zabrinuti zbog klimatskih promena, pri čemu 56% ispitanika razmišlja o klimatskim promenama dnevno ili nedeljno, a čak 69% kaže da one utiču na važne životne odluke, kao što su gde živeti ili raditi; 72% se zalaže za brzi prelazak sa fosilnih goriva na obnovljivu energiju; 81% želi da njihove zemlje učine više na zaštiti i obnavljanju prirode; 80% se zalaže za povećanje obrazovanja o klimatskim promenama u školama; a čak 86% podržava međunarodnu saradnju u vezi sa klimatskim promenama, čak i usred geopolitičkih nesuglasica. Ovi rezultati ukazuju na potrebu donošenja globalnog konsenzusa za preduzimanje hitnih klimatskih akcija u svim zemljama sveta i demografskim kategorijama.

U uslovima globalnih klimatskih promena, pitanja zaštite životne sredine, a naročito smanjenje emisija CO₂, dobijaju centralno mesto u agendama međunarodnih organizacija, nacionalnih vlada i akademske zajednice. Emisije CO₂, kao dominantnog emitera gasova sa efektom staklene baste, postaju ključni indikator za merenje i razumevanje antropogenog uticaja na klimatske procese. Ovo tim pre što su ljudske aktivnosti, naročito one povezane sa upotrebom fosilnih goriva, industrijskom proizvodnjom i urbanizacijom, glavni pokretači porasta koncentracije CO₂ u atmosferi. Stoga, smanjenje emisija CO₂ ne predstavlja više samo ekološko, već i ekonomsko, političko i institucionalno pitanje.

Politike dekarbonizacije zahtevaju strogu javnu regulative, jer nesavršenosti tržišta mogu pogoršati klimatske promene kada su vladini propisi o zagađenju nedovoljni ili nedostaju. Efikasnost politika klimatskih promena i regulatornih inicijativa zavisi od pravnog okvira i načina na koji javne institucije sprovode zakone za ublažavanje štete po životnu sredinu. Shodno tome, institucionalni kvalitet je od velike važnosti za efikasno sprovođenje politika klimatskih promena.

Dok se veliki deo prethodnih istraživanja fokusirao na tehnološke aspekte smanjenja emisija, poput energetske efikasnosti, prelaska na obnovljive izvore energije ili uvođenja ekoloških poreza, sve veći broj studija ukazuje na da institucije igraju presudnu ulogu u oblikovanju ekoloških performansi privreda zemalja širom sveta. Institucionalni kvalitet, izražen kroz stabilnost pravnog sistema, vladavinu prava, kontrolu korupcije, efikasnost vlade i učešće javnosti, utiče ne samo na kreiranje politika, već i na njihovu implementaciju, monitoring i sankcionisanje kršenja propisa. Slabe institucije, karakteristične za mnoge zemlje u razvoju, često onemogućavaju primenu čak i efikasnih

Utjecaj institucionalnog kvaliteta na emisije CO₂: slučaj zemalja Zapadnog Balkana

ekoloških zakona, što ima za posledicu nizak stepen usklađenosti sa međunarodnim standardima i dugoročno štetne posledice po životnu sredinu.

Zemlje Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) nalaze se u specifičnim razvojnim okolnostima. One su istovremeno zemlje u tranziciji, sa još uvek nedovoljno razvijenim institucionalnim kapacitetima, ali i kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, čije politike zahtevaju usklađivanje sa visokim ekološkim i institucionalnim standardima. U uslovima izraženih zahteva za ostvarivanje održivog razvoja, zemlje Zapadnog Balkana karakteriše neujednačen institucionalni razvoj, spori napredak u usvajanju i implementaciji ekoloških standarda, kao i značajne razlike u stepenu ekološke svesti i kapacitetu za primenu politika klimatskih promena. U praksi, ove zemlje se suočavaju sa brojnim izazovima, kao što je korupcija, politička nestabilnost, neefikasna javna uprava i nedosledna primena zakona. Upravo ovi faktori mogu imati odlučujući uticaj na sposobnost nadležnih organa da oblikuju i sprovode mere za smanjenje emisija CO₂.

Imajući u vidu relativno oskudna istraživanja uticaja institucionalnog kvaliteta, posebno efikasnosti vlade na emisije CO₂ u kontekstu zemalja Zapadnog Balkana, ovaj rad ima za cilj da doprinese prevazilaženju tog nedostatka u postojećoj literaturi, pružanjem odgovora na važno istraživačko pitanje: da li i u kojoj meri efikasnost vlade utiče na nivo emisija CO₂ u zemljama Zapadnog Balkana? Značaj ovog istraživanja je višestruk, budući da (1) sa teorijskog aspekta, doprinosi boljem razumevanju efikasnosti vlade u unapređenju ekoloških performansi, posebno u kontekstu zemalja u tranziciji; (2) sa empirijskog aspekta, pruža konkretne dokaze koji mogu poslužiti kao osnova za oblikovanje javnih politika koje integrišu ovu dimenziju institucionalnog kvaliteta sa ciljevima smanjenja zagađenja; i (3) sa aspekta javne politike, rezultati istraživanja mogu poslužiti kao smernica nosiocima ekonomske politike u regionu Zapadnog Balkana u pravcu kreiranja institucionalnih mehanizama koji podstiču održivi razvoj i ekološku odgovornost.

U skladu sa postavljenim ciljem istraživanja, ovaj rad je strukturiran na sledeći način. Nakon uvoda, u drugom delu rada dat je pregled relevantne literature koja se bavi odnosom između efikasnosti vlade, kao ključne dimenzije institucionalnog kvaliteta, i emisije CO₂. U trećem delu rada prikazana je metodologija istraživanja, definisane polazne hipoteze i rezultati istraživanja. U zaključku rada su sumirani ključni nalazi i date preporuke za kreiranje budućih javnih politika u zemljama regiona.

2. Pregled literature

Prema Kaufmanu et al. (2010) efikasnost vlade obuhvata percepciju o kvalitetu javnih usluga, kvalitetu usluga koje se pružaju građanima i stepenu njegove nezavisnosti od političkih pritisaka, kvalitet formulisanja i implementacije politike, i kredibilitet vlade. Ova dimenzija dobrog upravljanja, prema indikatorima Svetske banke (Worldwide Governance Indicators - WGI), često se identifikuje kao ključna za oblikovanje i sprovođenje uspešnih klimatskih politika.

Efikasnost vlade obuhvata kvalitet javnih usluga, kao i kapacitet administracije da sprovodi politike i poverenje u posvećenost vlade tim politikama. Ova dimenzija dobrog upravljanja je posebno značajna za smanjenje emisija CO₂ iz razloga što: (1) efikasne vlade

su sposobne da uspešno sprovedu ekološke regulative i standarde, osiguravajući njihovu doslednu primenu; (2) visok nivo efikasnosti omogućava vladi da razvije i primeni kompleksne politike, kao što su sistemi trgovine emisijama ili porezi na emisije; (3) efikasne institucije smanjuju mogućnosti za korupciju, što je ključno za uspešnu primenu ekoloških politika; i (4) kada građani veruju u sposobnost vlade da efikasno upravlja, veća je verovatnoća da će poštovati primenjene ekološke mere.

U poslednjoj deceniji primetno je naglo interesovanje istraživača za ispitivanje odnosa između institucionalnih faktora i kvaliteta životne sredine. Polazeći od činjenice da je održiv kvalitet životne sredine globalni problem, i da je prioritet politike pronalaženje adekvatnog leka za njegovo prevazilaženje, Azimi et al. (2023) su u svojoj studiji pronašli da efikasne institucije poboljšavaju kvalitet životne sredine smanjenjem emisija CO₂, kao i da veličina ostvarenih efekata institucionalnog faktora zavisi od stepena privrednog razvoja zemlje koja je u pitanju.

Postojeća empirijska literatura o odnosu između ove dve varijable nije saglasna po pitanju karaktera uticaja institucija na kvalitet životne sredine. U empirijskoj literaturi koja se bavi ovim problemom na primeru razvijenih zemalja naglašava se značaj institucionalnog okvira, ali ne daje precizan odgovor o karakteru uticaja. U nekim analizama efikasnija vlada doprinosi smanjenju emisija CO₂, dok u drugim pomaže održanju postojećih visokih emisija.

Tako, na primer, Güney & Sağdıç (2024) su ispitivali odnose između solarne energije, efikasnosti vlade i emisije CO₂ na primeru 37 zemalja OECD-a u periodu od 1996. do 2020., i pronašli da veća efikasnost vlade statistički značajno smanjuje emisije CO₂. Do suprotnih nalaza došli su Cooray & Özmen (2024), koji su vršili ispitivanje uticaja institucija na emisije CO₂ na uzorku od 22 zemlje Evropske unije u periodu od 2002. do 2020. primenom STIRPAT metoda u kombinaciji sa regresionim modelima. Podelom zemalja iz uzorka na one sa slabim i one sa jakim institucijama ovi autori su pronašli da veća efikasnost vlade kod zemalja sa jakim institucijama vodi ka povećanju emisija CO₂. Usled toga, oni ukazuju na potrebu za primenom koordiniranih i konzistentnih politika koje su usklađene sa klimatskim ciljevima Evropske unije.

Oyewo et al. (2024) su ispitujući uticaj institucija na emisije CO₂ 336 vodećih multinacionalnih korporacija u periodu od 15 godina, pronašli da poboljšanje efikasnosti vlade pozitivno utiče na brzinu emisija korporativnog CO₂, odnosno što je veća efikasnost, to su više emisije. Budući da postojeće institucionalno okruženje nije dovoljno da obezbedi neto nultu tranziciju, oni ukazuju na potrebu za većom koordinacijom, strateškim planiranjem i kontrolom efikasnosti u funkcionisanju institucija kako bi se postigli ciljevi dekarbonizacije.

Empirijska istraživanja koja su vršena na primeru zemalja u razvoju, takođe, dovode do oprečnih zaključaka. Tako, Samimi et al. (2012) su koristili godišnje podatke za 21 zemlju MENA regiona u periodu od 2002. do 2007. godine, kako bi ispitali uticaj dobrog upravljanja na degradaciju životne sredine. Autori su koristili tri indikatora, efektivnost vlade, kvalitet propisa i kontrola korupcije, kao mere za dobro upravljanje. Nalazi njihovog istraživanja potvrđuju da efikasnost vlade ima pozitivan uticaj na kvalitet životne sredine, dok uticaj preostala dva indikatora nije značajan.

Xaisongkham & Liu (2022) su istraživali efekte upravljanja na degradaciju životne sredine u odabranim zemljama u razvoju u periodu od 2002. do 2016. godine. Primenom GMM

Uticaj institucionalnog kvaliteta na emisije CO₂: slučaj zemalja Zapadnog Balkana

tehnike, oni su pronašli da su vladavina prava i efikasnost vlade značajni faktori u smanjenju degradacije životne sredine u zemljama u razvoju. Shodno tome, oni zaključuju da bi se ostvario održivi kvalitet životne sredine neophodne su efikasne institucije za regulisanje ljudskog ponašanja u pogledu zaštite životne sredine. Slične nalaze potvrđuje i studija Jahangera et al. (2022), koji su ispitivali uticaj demokratije, autokratije i globalizacije na emisije CO₂ u 69 zemalja u razvoju u periodu od 1990. do 2018. godine. Rezultati su pokazali da demokratija značajno smanjuje pritisak na životnu sredinu, dok finansijski razvoj i globalizacija značajno povećavaju štetu po životnu sredinu. Oni su potvrdili da kvalitet upravljanja ostvaruje dugoročne implikacije na emisije CO₂, dok interakcije između demokratije i globalizacije značajno smanjuju nivo zagađenja životne sredine.

Neka istraživanja vršena na primeru afričkih zemalja pokazuju suprotne rezultate. Tako, na primer, Sarpong & Bein (2020) su empirijski ispitivali odnos između emisije CO₂ i dobrog upravljanja u zemljama koje proizvode i zemljama koje ne proizvode naftu u regionu Sub-Saharske Afrike i potvrdili da dobro upravljanje smanjuje emisije CO₂. Zemlje koje proizvode naftu imaju sistem dobrog upravljanja koji pomaže u kontroli i smanjenju emisija CO₂ u poređenju sa zemljama koje ne proizvode naftu. Konkretno, u zemljama proizvođačima nafte, poslovno regulatorno okruženje, budžet i fiskalno upravljanje, kao i fiskalna politika imaju značajan negativan odnos sa emisijom CO₂. Međutim, postoji prilično pozitivna veza između ovih indikatora i emisija CO₂ u zemljama koje ne proizvode naftu, jer one ne poseduju potrebnu infrastrukturu i aranžmane za kontrolu emisija CO₂.

Dhrifi (2019) je ispitivao efekte degradacije životne sredine, kvaliteta institucija i drugih makroekonomskih varijabli na zdravlje, koristeći panel podatke iz 45 afričkih zemalja u periodu od 1995. do 2015. godine. Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje negativne veze između degradacije životne sredine i zdravlja, s jedne strane, i pozitivne veze između institucionalnog kvaliteta i zdravlja, s druge strane. Utvrđeno je da direktni i negativni efekti degradacije životne sredine na zdravlje mogu se umanjiti indirektnim i pozitivnim efektima kroz kvalitet institucija i makroekonomske varijable.

Rezultati istraživanja koje su sproveli Ahmed et al. (2020) na primeru Pakistana u periodu od 1996. do 2018. godine, ukazuju na postojanje značajne dugoročne simetrične i asimetrične povezanosti između institucionalnog kvaliteta i finansijskog razvoja sa degradacijom i održivošću životne sredine. Takođe, oni smatraju da pozitivni šokovi u institucionalnom kvalitetu vode većoj ekološkoj šteti, i po tom osnovu povećanju CO₂, i ističu neophodnost uspostavljanja kvalitetetnih institucija, podizanja nivoa finansijskog razvoja i veću trgovinsku otvorenost za poboljšanje kvaliteta životne sredine.

Rezultati istraživanja pokazuju da u većini zemalja u tranziciji bolji institucionalni kapacitet doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine i potvrđuju značaj dobrog upravljanja za održivi razvoj. Na primer, Tamazian & Rao (2010) su istraživali odnos između finansijskog razvoja, degradacije životne sredine i dobrog upravljanja u panelu od 24 privrede u tranziciji od 1993. do 2004. godine i otkrili da veća institucionalna efikasnost smanjuje ekološko zagađenje.

Danjish et al. (2019) su ispitivali uticaj dobrog upravljanja na emisije CO₂ u okviru hipoteze ekološke Kuznetsove krive, korišćenjem panel podataka od 1996. do 2017. godine za zemlje BRIKS-a i pronašli da efikasnija vlada značajno smanjuje emisije CO₂ u ovim zemljama. Do sličnih nalaza došli su i Wang et al. (2024) ispitivanjem uloge vladine

efikasnosti i zelene tehnologije u ekološkom otisku privreda BRICS-a od 2002. do 2016. godine. Irfan et al. (2025) su analizirali uticaj sektora poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, uvoza i izvoza IKT robe, efektivnosti vlade, rente prirodnih resursa, zelene tehnologije i inovacija, i privrednog rasta na emisije CO₂ u zemljama BRICS-a od 2000. do 2022. godine. Rezultati studije pokazuju da sve varijable pozitivno utiču na emisije CO₂ osim efikasnosti vlade, koja ima negativan efekat. Nalazi sugerišu da efikasne vladine mere smanjuju emisije, naglašavajući važnost snažnog upravljanja i regulatornih okvira za rešavanje klimatskih promena.

3. Podaci, specifikacija modela i empirijska procedura

Zemlje Zapadnog Balkana su suočene sa značajnim strukturnim izazovima u pogledu kvaliteta institucionalnog razvoja, što neposredno utiče na sposobnost vlada da kreiraju i dosledno primenjuju regulatorne i razvojne politike usmerene ka očuvanju životne sredine. U tom kontekstu, institucionalna efikasnost ne predstavlja samo determinantu ukupnog kvaliteta upravljanja, već i preduslov za delotvorno sprovođenje politika dekarbonizacije i održivog upravljanja prirodnim resursima. Stoga, unapređenje ove dimenzije upravljanja može doprineti smanjenju emisija CO₂ i unapređenju ekoloških performansi zemalja regiona.

Ovu konstataciju potvrđuju i raspoloživi podaci za zemlje Zapadnog Balkana u pogledu vrednosti indikatora Efikasnost vlade (World Bank Group, 2025), kao jedne od ključnih dimenzija dobrog upravljanja u okviru indikatora Svetske banke. Tokom posmatranog perioda vrednosti ovog indikatora beleže značajne oscilacije u pojedinim godinama, što ukazuje na postojanje strukturnih slabosti u institucionalnom kapacitetu.

Imajući u vidu postavljeni cilj istraživanja, osnovne hipoteze od kojih se polazi u istraživanju su:

H1: Efikasnost vlade ima negativan uticaj na emisije CO₂.

H2: Strane direktne investicije imaju pozitivan uticaj na emisije CO₂.

H3: Privredni rast ima pozitivan uticaj na emisije CO₂.

H4: Trgovina ima pozitivan uticaj na emisije CO₂.

H5: Potrošnja obnovljive energije ima negativan uticaj na emisije CO₂.

H6: Urbanizacija ima pozitivan uticaj na emisije CO₂.

U radu je sprovedena empirijska analiza kojom se ispituje kako efikasnost vlade, kao jedan od ključnih pokazatelja institucionalnog kvaliteta, utiče na emisije CO₂ po glavi stanovnika u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija) u periodu od 2002. do 2023. godine. U modelu se kao zavisna varijabla koristi CO₂ po glavi stanovnika, dok se kao nezavisne varijable, pored efikasnosti vlade, koriste kontrolne varijable koje mogu uticati na emisije, kao što su bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, trgovinska otvorenost, potrošnja obnovljive energije, urbanizacija i strane direktne investicije. Model je postavljen u sledećoj formi:

$$CO2_{it} = \beta_0 + \beta_1 GovEff_{it} + \beta_2 GDP_{it} + \beta_3 Trade_{it} + \beta_4 Renewable_{it} + \beta_5 Urbanization_{it} + \beta_6 FDI_{it} + \epsilon_{it}$$

Uticaj institucionalnog kvaliteta na emisije CO₂: slučaj zemalja Zapadnog Balkana

Gde je:

- CO_{2it}, emisije CO₂ po glavi stanovnika u zemlji *i* u vremenu *t*,
- GovEff_{it}, efikasnost vlade u zemlji *i* u vremenu tački *t*,
- GDP_{it}, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u zemlji *i*,
- Trade_{it}, trgovinska otvorenost zemlje *i*,
- Renewable_{it}, procenat potrošnje obnovljive energije u zemlji *i*,
- Urbanization_{it}, udeo urbanog stanovništva u zemlji *i*,
- FDI_{it}, strane direktne investicije u zemlji *i*,
- ϵ_{it} , greška modela.

Tabela 1. Rezultati regresione analize panel podataka

Zavisna varijabla: Emisija CO₂				
Metod ocene: Metod najmanjih kvadrata				
Vremenski period u godinama: 22				
Broj zemalja: 5				
Broj opservacija: 110				
Varijabla	Koeficijent	Standardna greška	t-statistika	<i>p</i> -vrednost
Efikasnost vlade	-0,022	0,011	-2,006	0,0475
Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika	0,0012	0,00009	14,001	0,0001
Trgovinska otvorenost	-0,035	0,005	-6,871	0,0001
Procenat potrošnje obnovljive energije	-0,109	0,010	-10,974	0,0001
Udeo urbanog stanovništva	-0,076	0,026	-2,825	0,005
Strane direktne investicije	0,062	0,019	3,116	0,0024
Konstanta	9,013	0,891	10,113	0,0001
<i>Cross-section fixed</i>				
Koeficijent determinacije:0,796				
Korigovani koeficijent determinacije: 0,787				
Standardna greška regresije:0,841				
F-statistics: 68,523				
Sig. 0,0001				
Durbin-Watson statistika: 1,548				

Izvor: Samostalna izračunavanja autora u Eviews-u

Za analizu podataka u radu je korišćena panel regresiona analiza, koja omogućava uvid u dinamiku promena u emisijama CO₂ tokom vremena u različitim zemljama Zapadnog Balkana. Podaci za zemlje regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, i Srbija) preuzeti su iz uporedivih međunarodnih baza podataka (World Bank, 2025; World Bank Group, 2025) za period od 2002. do 2023. godine. Ovaj

metod omogućava da se uzmu u obzir specifičnosti svake zemlje, kao i promena u politici, ekonomiji i ekološkim praksama tokom vremena. Model je procenjen metodom najmanjih kvadrata sa fiksnim efektima, kako bi se eliminisao uticaj faktora koji su konstantni i nisu obuhvaćeni analizom, a koji su specifični za svaku zemlju. Takođe, na ovaj način se kontrolišu i šokovi koji su zajednički za sve zemlje u određenom vremenskom periodu, poput globalnih ekonomskih kriza ili međunarodnih klimatskih inicijativa.

Na osnovu dobijenih rezultata regresione analize može se zaključiti da je model statistički značajan u celini ($F = 68,523$; $p < 0,0001$), dok visok koeficijent determinacije ($R^2 = 0,796$) ukazuje da obuhvaćene varijable uspešno objašnjavaju skoro 80% varijacija u emisijama CO₂. Durbin-Watson statistika (1,548) ukazuje na odsustvo ozbiljne autokorelacije reziduala. Rezultati analize pokazuju da efikasnost vlade ima negativan i statistički značajan uticaj na emisije CO₂ u posmatranim zemljama. Konkretno, povećanje vrednosti indikatora efikasnost vlade za jednu jedinicu povezano je sa smanjenjem emisija CO₂ za 0,022 metričke tone po glavi stanovnika. Ovakav nalaz ukazuje da zemlje sa efikasnijim javnim institucijama uspešnije sprovode ekološke politike, imaju bolje upravljanje resursima i efikasnije mehanizme za implementaciju regulative koja se odnosi na zaštitu životne sredine.

Rezultati izvršene analize za ostale kontrolne varijable pružaju bolji uvid u faktore koji utiču na emisije CO₂ u regionu. Tako, BDP po glavi stanovnika ima pozitivan i vrlo značajan uticaj na emisije, što ukazuje da se privredni rast u regionu i dalje ostvaruje pretežno oslanjanjem na aktivnosti koje povećavaju zagađenje. Konkretno, ako se BDP po glavi stanovnika poveća za 1.000\$, emisije CO₂ će se u proseku povećati za 1,2 metričke tone po glavi stanovnika. Povećanje trgovinske otvorenosti za 1 procentni poen dovodi do smanjenja emisija CO₂ za 0,035 metričkih tona po glavi stanovnika. Stoga, trgovinska otvorenost negativno utiče na emisije, što može biti rezultat uvoza čistijih tehnologija i povećanja konkurencije koja podstiče ekološku efikasnost. Osim toga, udeo obnovljive energije u potrošnji ukupne energije pokazuje snažan negativan uticaj na emisije CO₂, što potvrđuje važnost prelaska na čiste izvore energije za smanjenje emisija. Drugim rečima, povećanje udela obnovljivih izvora energije za 1 procentni poen smanjuje emisije CO₂ za 0,109 metričkih tona po glavi stanovnika.

Urbanizacija takođe ima negativan efekat na emisije, što može značiti da veća koncentracija stanovništva doprinosi efikasnijem korišćenju resursa i dostupnosti infrastrukture za smanjenje zagađenja. Porast udela urbanog stanovništva za 1 procentni poen smanjuje emisije CO₂ za 0,076 metričkih tona po glavi stanovnika. Međutim, strane direktne investicije imaju pozitivan uticaj na emisije, što ukazuje da deo investicija i dalje dolazi iz sektora sa visokom emisijom kao posledica primene slabih ekoloških standarda u regionu. Dakle, povećanje priliva stranih direktnih investicija za 1% BDP-a povećava emisije CO₂ za 0,062 metričke tone po glavi stanovnika.

4. Zaključak

U ovom radu je primenom panel regresione analize sa fiksnim efektima izvršeno istraživanje uticaja efikasnosti vlade, kao ključne dimenzije institucionalnog kvaliteta, na emisije CO₂ u zemljama Zapadnog Balkana u periodu od 2002. do 2023. godine. Rezultati izvršenog istraživanja pružaju osnovu za donošenje sledećih zaključaka.

Uticaj institucionalnog kvaliteta na emisije CO₂: slučaj zemalja Zapadnog Balkana

Istraživanjima je potvrđeno da efikasnost vlade značajno utiče na emisije CO₂ i da je taj uticaj negativan. Drugim rečima, zemlje koje raspolažu efikasnijim institucijama, dosledno implementiraju ekološku regulative, sprovode javne politike i upravljaju resursima na transparentan i odgovoran način, uspešnije smanjuju emisije štetnih gasova. Ovaj nalaz je u potpunosti u skladu sa prvom hipotezom, kao i sa literaturom koja naglašava značaj institucionalnog kapaciteta za sprovođenje ciljeva održivog razvoja. U zemljama Zapadnog Balkana, koje su suočene sa izazovima u oblasti vladavine prava, regulatorne efikasnosti i upravljanja javnim dobrima, ovaj nalaz ukazuje da institucionalne reforme mogu imati direktne i merljive efekte na ekološke pokazatelje.

Pored institucionalnog faktora, rezultati pokazuju da strane direktne investicije imaju pozitivan i statistički značajan uticaj na emisije CO₂, što potvrđuje drugu hipotezu. To neposredno implicira da sektorska orijentacija stranih direktnih investicija nije povoljna sa ekološkog aspekta, budući da je ogroman kvantum ulaznih tokova stranih direktnih investicija u regionu usmeren ka sektorima sa visokim nivoom zagađenja (energetika i teška industrija). Ovaj nalaz ukazuje na rizik od ekološkog dampinga, odnosno seljenja ekološki prljave proizvodnje u zemlje sa blažim ekološkim standardima, i naglašava potrebu za efikasnijom politikom regulisanja priliva stranih direktnih investicija u zemlje regiona.

Rezultati izvršenog istraživanja potvrđuju i treću hipotezu, odnosno da privredni rast ima značajan pozitivan uticaj na emisije CO₂. To neposredno ukazuje da se privredni rast u zemljama Zapadnog Balkana još uvek odvija po modelu intenzivne potrošnje energije i resursa, nedovoljnim oslanjanjem na ekološke tehnologije i sektore zasnovane na znanju. U tom smislu, rezultati se mogu interpretirati kao podrška prvoj fazi ekološke Kuznetsove krive, gde privredni rast povećava pritisak na životnu sredinu, dok se u višim fazama razvoja očekuje smanjenje emisija.

Umesto očekivanog porasta emisija usled povećanja obima međunarodne trgovine i transportnih aktivnosti, rezultati istraživanja ukazuju da trgovinska integracija može delovati kao kanal za prenos tehnologije i uvoz ekološki efikasnijih proizvoda i opreme. Otvorene ekonomije u regionu potencijalno više uvoze čiste inpute i tehnologije iz Evropske unije, što može doprineti smanjenju štetnih emisija. U tom kontekstu moglo bi se zaključiti da istraživanjima nije potvrđena četvrta hipoteza, odnosno da trgovinska otvorenost ima pozitivan uticaj na emisije CO₂.

Peta hipoteza, koja predviđa negativan uticaj potrošnje obnovljive energije na emisije CO₂, potvrđena je sa visokim stepenom pouzdanosti. Rezultati pokazuju da veći udeo obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije značajno smanjuje emisije. Ovaj nalaz dodatno potencira značaj energetske tranzicije zemalja regiona ka održivim izvorima za ispunjavanje klimatskih ciljeva regiona. Nasuprot tome, šesta hipoteza, prema kojoj urbanizacija ima pozitivan uticaj na emisije CO₂, nije potvrđena. Rezultati pokazuju da urbanizacija ima negativan i statistički značajan uticaj na emisije CO₂, što ukazuje da urbanizovani regioni potencijalno pružaju bolje uslove za održivu infrastrukturu, energetska efikasnost i javni prevoz, za razliku od disperzovanih ruralnih sistema sa višim ekološkim opterećenjem po jedinici proizvodnje i potrošnje.

Moglo bi se zaključiti da u zemljama Zapadnog Balkana, koje se suočavaju sa izazovima u institucionalnom razvoju, efikasnost vlade, kao jedne od ključnih dimenzija dobrog upravljanja, igra presudnu ulogu u oblikovanju i sprovođenju politika za smanjenje

emisija CO₂. Jačanje ove dimenzije upravljanja može značajno doprineti postizanju ciljeva održivog razvoja i usklađivanju sa standardima Evropske unije.

Osim pružanja značajnog doprinosa u prevazilaženju jaza koji postoji u raspoloživoj empirijskoj literaturi o odnosu između efikasnosti vlade i emisija CO₂ na primeru zemalja Zapadnog Balkana, značaj ovog istraživanja ogleda se i u pružanju konkretnih preporuka za donosioce odluka u zemljama Zapadnog Balkana. Uvažavajući činjenicu da ovo istraživanje pruža snažne empirijske dokaze da politike usmerene ka unapređenju institucionalnog kvaliteta mogu imati direktan pozitivan efekat na smanjenje emisija gasova staklene baste, nadležni organi u zemljama regiona bi trebalo da usmere svoje aktivnosti ka jačanju institucionalnih kapaciteta, posebno efikasnosti vlade, kako bi se poboljšala primena ekoloških politika i regulative. Osim toga, neophodno je primeniti selektivan pristup prema ulaznim tokovima stranih direktnih investicija i usmeravati njihov priliv ka zelenim sektorima, uz istovremenu transformaciju privrednog rasta ka ekonomiji zasnovanoj na čistim izvorima energije i razvoju novih, ekološki prihvatljivih tehnologija. Energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima trebalo bi da bude prioritet klimatske politike u regionu, uz istovremeno maksimalno korišćenje potencijala trgovinske razmene i urbanizacije za prenos čistih tehnologija i unapređenje održive infrastrukture.

Literatura

- Ahmed, F., Kousar, S., Pervaiz, A. & Ramos-Requena, J. P. (2020). Financial development, institutional quality, and environmental degradation nexus: New evidence from asymmetric ARDL co-integration approach. *Sustainable*, <https://doi.org/10.3390/SU12187812> (2020).
- Azimi, M. N., Rahman, M. M. & Nghiem, S. (2023). Linking governance with environmental quality: A global perspective. *Scientific Reports*, 13, 15086. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42221-y>
- Cooray, A. & Özmen, I. (2024). Institutions and carbon emissions: An investigation employing STIRPAT and machine learning methods. *Empirical Economics*, 67, 1015–1044. <https://doi.org/10.1007/s00181-024-02579-y>
- Danish, & Baloch, Muhammad Awais & Wang, Bo, 2019. "Analyzing the role of governance in CO2 emissions mitigation: The BRICS experience," *Structural Change and Economic Dynamics*, Elsevier, vol. 51(C), 119-125.
- Dhrifi, A. (2019). Does environmental degradation, institutional quality, and economic development matter for health? Evidence from African countries. *Journal of Knowledge Economy*, 10 (3), 1098–1113. <https://doi.org/10.1007/s13132-018-0525-1> (2019).
- Güney, T. & Sağdıç, E. N. (2024). Government effectiveness, solar energy, and CO₂ emissions in OECD countries: A panel quantile regression approach. *Journal of Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-02370-5>
- Irfan, M., Quddus, A., Shahzad, F. & Wang, Y. (2025). Do ICT trade balances and natural resources foster carbon emissions? The role of government effectiveness and green technology innovation. *Structural Change and Economic Dynamics*, Elsevier, vol. 72(C), 320-329.

Uticaj institucionalnog kvaliteta na emisije CO₂: slučaj zemalja Zapadnog Balkana

- Jahanger, A., Usman, M., & Balsalobre-Lorente, D. (2022). Linking institutional quality to environmental sustainability. *Sustainable Development*, 30, 1749–1765. <https://doi.org/10.1002/sd.2345>
- Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Policy Research Working Paper* 5430.
- Oyewo, B., Tauringana, V., Tawiah, V., & Aju, O. (2024). Impact of country governance mechanisms on carbon emissions performance of multinational entities. *Journal of Environmental Management*, 14, 352:120000. doi: 10.1016/j.jenvman.2023.120000
- Samimi, A. J., Ahmadpour, M. & Ghaderi, S. (2012). Governance and environmental degradation in MENA region. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 503–507. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.082>
- Sarpong, S. Y. & Bein, M. A. (2020). The relationship between good governance and CO₂ emissions in oil- and non-oil-producing countries: A dynamic panel study of sub-Saharan Africa. *Environmental Science and Pollution Research*, 27 (17), 21986–22003. doi: 10.1007/s11356-020-08680-w
- Tamazian, A. & Bhaskara Rao, B. (2010). Do economic, financial and institutional developments matter for environmental degradation? Evidence from transitional economies. *Energy Economics*, 32 (1), 137–145. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.04.004>
- UNDP (2024). Peoples' climate vote 2024 results, preuzeto sa: https://peoplesclimate.vote/document/Peoples_Climate_Vote_Report_2024.pdf, pristupljeno: 15. Mart 2025.
- Wang, E., Padhan, H., Pruseth, S. K. & Ma, J. (2024). Government efficiency, green technology, and ecological footprint: Strategic framework for natural resource management efficiency targets. *Resources Policy*, vol. 91(C).
- World Bank (2025). World Development Indicators, preuzeto sa: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>, pristupljeno: 15. Mart 2025.
- World Bank Group (2025). Worldwide Governance Indicators, preuzeto sa: <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>, pristupljeno: 15. Mart 2025.
- Xaisongkham, S. & Liu, X. (2022). Institutional quality, employment, FDI and environmental degradation in developing countries: Evidence from the balanced panel GMM estimator. *International Journal of Emerging Markets*, <https://doi.org/10.1108/IJOEM-10-2021-1583>

THE IMPACT OF INSTITUTIONAL QUALITY ON CO₂ EMISSIONS: THE CASE OF WESTERN BALKAN COUNTRIES

***Abstract:** Although technological factors and the achieved level of economic development are dominant in explaining the dynamics of CO₂ emissions, today more and more attention is being paid to the influence of institutional factors. The aim of this paper is to empirically examine how government efficiency, as one of the key dimensions of institutional quality, affects CO₂ emissions in the Western Balkan countries in the period from 2002 to 2023. The focus is on an indicator that is increasingly used in empirical research and is part of the World Bank's Governance Indicators database. The results show that government efficiency has a statistically significant negative impact on CO₂ emissions, confirming that improving institutional quality can contribute to better environmental protection. On the other hand, economic growth and foreign direct investment have a positive impact on emissions, while trade openness, urbanization and renewable energy consumption contribute to their reduction. The findings provide a strong basis for formulating recommendations aimed at strengthening institutional capacities and developing sustainable public policies in the region. This paper contributes to the development of existing empirical literature by highlighting the importance of governance capacities in achieving climate goals in the context of the Western Balkan countries.*

***Key words:** institutional quality, government efficiency, CO₂ emissions, Western Balkan countries.*